

maandblad

VOOR

accountancy en bedrijfshuishoudkunde

28e jaargang maart 1954 no. 3

INHOUD (Contents)

<i>Goudriaan's Zestien Bladzijden</i>	blz. 94
(Goudriaan's sixteen pages)	
door Prof. Dr H. Theil	
<i>Kostenverbijzondering in Handelsbedrijven</i>	blz. 102
(Distribution of costs in commercial enterprises)	
door Dr W. J. v. d. Woestijne	
<i>De Betekenis van de Electronentechniek voor de Administratie</i>	blz. 118
(The importance of electronic engineering for administration)	
door Drs J. Bosch	
<i>Uit het Buitenland</i> (From abroad)	
<i>Het Accountantsberoep in België wettelijk geregeld</i>	blz. 130
(The public accountants' profession in Belgium ruled by law)	
door Drs L. J. M. Roozen	
<i>Rectificatie</i> (Rectification)	blz. 137
<i>Repertorium van tijdschriftliteratuur op het gebied van accountancy en bedrijfshuishoudkunde</i>	blz. 138
(Literature abstracts from periodicals in the field of accountancy and business economics)	